

МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Зарипова У. А.

Преподаватель математики академического лицея
Самаркандского института экономики и сервиса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10183634>

Аннотация. В этой статье рассматривается использование метода проектов на уроках математики и анализ различных проектов. дается представление о различных методах, чтобы дать учащимся эффективные знания.

Ключевые слова: социально, учебный проект, проектная деятельность, руководитель.

THE METHOD OF PROJECTS IN MATH LESSONS

Abstract. This article discusses the use of the project method in math lessons and the analysis of various projects. it gives an idea of various methods to give students effective knowledge.

Key words: social, educational project, project activity, manager.

Эффективность любого урока определяется не тем, что дает детям учитель, а тем, что они взяли в процессе обучения. Только в процессе деятельности активизируется мозг, память, приобретается и накапливается опыт. Идет социализация учащегося. Только в процессе деятельности могут появиться открытия и может ощущаться радость от них и создаваться мотивация к дальнейшей деятельности.

Информационно-коммуникативная компетентность: учащиеся овладевают умениями, необходимыми для работы с различными источниками информации, включая Интернет-ресурсы и другие электронные базы данных, справочники, энциклопедии, словари.

Социально – мировоззренческая компетентность: умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять этнокультурную, социально – политическую, гражданской – государственную идентичность.

Основные принципы обучения на основе метода проектов

принцип системной организации педагогического процесса, предполагающий взаимодействие педагога, учащихся и социума в ходе выполнения проектов;

принцип обучения «обучение посредством делания» предполагающий активное включение учащихся в процессы разработки и реализации проектов, а также рефлексию проектировочной деятельности;

принцип интеграции содержания обучения и способов деятельности;

принцип соответствия организации учебного процесса логике общей структуры преобразовательной деятельности.

Основные условия применения метода проектов

Существование некой значимой проблемы, требующей решения путем исследовательского(творческого) поиска и применения интегрированного знания

Значимость предполагаемых результатов (практическая, теоретическая, познавательная)

Применение исследовательских (творческих) методов при проектировании

Структурирование и планирование этапов выполнения проекта

Самостоятельная деятельность учащихся в ситуации выбора

Основные понятия учебного проектирования

УЧЕБНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - специфическая теоретико-практическая деятельность учащихся, реализуемая в процессе работы над проектом.

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ - творческая, самостоятельная работа учащегося от выбора проблемы до ее практического разрешения, выполненная под руководством педагога.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — форма учебной деятельности, структура которой совпадает со структурой учебного проекта.

РУКОВОДИТЕЛЬ проекта — педагог, непосредственно координирующий проектную деятельность группы или индивидуального исполнителя.

КОНСУЛЬТАНТ — педагог или специалист, выполняющий роль эксперта и организатора доступа к необходимым ресурсам.

КООРДИНАЦИЯ проекта — способ управления работой проектной группы учащихся; может быть открытой (явной) или скрытой.

Характеристики учебного проекта

ЦЕЛЬ проекта — модель желаемого конечного результата.

ЗАДАЧИ проекта — это выбор путей и средств для достижения цели.

ЭТАПЫ проекта — основные периоды работы проектной группы.

СТРУКТУРА проекта — последовательность этапов учебного проекта.

ПРОДУКТ проектной деятельности — разработанное участниками проектной группы реальное средство разрешения поставленной проблемы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта — публичное предъявление результатов проекта.

ЗАЩИТА проекта — наиболее продолжительная и глубокая форма презентации проекта, включающая дискуссию.

РЕЗУЛЬТАТЫ проекта: 1) выход проекта; 2) портфолио проекта; 3) развитие личностных качеств учащегося, формирование у него определенных компетентностей.

ПОРТФОЛИО (ПАПКА) проекта — подборка всех рабочих материалов проекта.

Исследовательский проект. Этот тип проектов предполагает: обоснование актуальности взятой для исследования темы, формулирование проблемы исследования, его предмета и объекта, обозначение задач исследования, определение методов исследования, источников информации, выбор методологии исследования, выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, разработка путей ее решения, обсуждение полученных результатов, формулирование выводов, оформление результатов исследования, обозначение новых проблем для дальнейшего его развития.

Творческий проект Творческий проект предполагает свободную форму работы, вариативность представления результатов. Результатом может быть: совместная газета, видеофильм, спектакль, игра, праздник, выставка и т. п. однако оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры в виде сценария видеофильма или спектакля, программы праздника, статьи, репортажа, оформления выставки и т. д., дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома.

Практико-ориентированный (прикладной) проект. Результат выполнения такого проекта может быть непосредственно использован в практике. Такие проекты нацелены на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности его участников. Причем этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников и может быть использован в жизни класса, школы, села. Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, а также систематической внешней оценки проекта.

Ролевые (игровые) проекты. В таких проектах структура только намечается и остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые ситуациями, придуманными участниками. Результаты этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является ролевая. Примерами таких проектов могут быть: деловая игра «Как рассчитать стоимость ремонта в комнате», «мозговой штурм» по теме «Объём вазы» и т. п.

Ознакомительно-ориентировочный (информационный) проект. Такой тип проектов направлен на выбор информации о каком-то объекте, явлении. Предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Структура подобного проекта может быть обозначена следующим образом: цель проекта, его актуальность, источники информации, обработка информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, выводы), результат (статья, сборник задач, реферат), презентация. Результатом проекта может быть и создание информационной среды класса или школы. Основой для проекта может быть любая тема курса стереометрии. Например, по темам «Пирамида», «Цилиндр», «Конус», где необходимо изучить информацию по теме, можно произвести ее анализ и

систематизировать знания, показать применение теоретических знаний в практической деятельности.

Редакционно-издательский проект. Например, выпуск математической газеты, журнала, сборника и т. п. Данные проекты, как правило, выполняются после изучения темы.

Сценарный проект. Например, сценарий праздника «В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии», «Симметрия».

Основные этапы организации проектной деятельности учащихся:

1. Подготовка к выполнению проекта (формирование групп, выдача заданий).
2. Планирование работы (распределение обязанностей, определение времени индивидуальной работы).
3. Исследование (учащиеся осуществляют поиск, отбор и анализ нужной информации; экспериментируют, находят пути решения возникающих проблем, открывают новые для себя знания по теме; учитель корректирует ход выполнения работы).
4. Обобщение результатов (учащиеся обобщают полученную информацию, формулируют выводы и оформляют материал для групповой презентации).
5. Презентация (итоговый отчет каждой группы осуществляется в конце учебного года, учащиеся представляют «портфолио»).
6. Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов (каждый ученик оценивает ход и результат собственной деятельности в группе, каждая рабочая группа оценивает деятельность своих участников, учитель оценивает деятельность каждого ученика, подводит итоги проведенной учащимися работы, отмечает успехи каждого).

REFERENCES

1. C. P. Murphy, Numerical methods for solving ordinary and partial differential equations, Ph. D. Thesis (Loughborough University, Loughborough, 194).
2. D. J. Evans and C. P. Murphy, An automatic procedure for the solution of fourth order differential equations by Chebyshev polynomials, *comput. Matn. Appl.* 6(197), in press.
3. Orszag S. A. numerical simulation of incompressible flows within simple boundaries I. Galerkin (spectral) representations // *stud. Appl. Math.* -1971